

FISCALIDAD VERDE Y TRANSICIÓN JUSTA: ANÁLISIS DE IMPACTO DE MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA EL CASO DEL DIÉSEL EN ESPAÑA

Cristina Monge^{1,4}, Mikel González-Eguino^{1,3}, Manuel Tomás¹, Xaquín García-Muros^{1,2}, Eva Alonso-Epelde¹, Iñaki Arto¹, Alejandro Rodríguez-Zúñiga¹.

¹Basque Centre for Climate Change (BC3), Leioa.

²Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston.

³Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao.

⁴Universidad de Zaragoza (UZ), Zaragoza.

POLICY BRIEF #1 DICIEMBRE 2021

Resumen

La transición energética hacia la neutralidad climática requiere de medidas urgentes que sigan la senda marcada en el Pacto Verde Europeo, siendo la fiscalidad verde uno de los pilares de actuación.

Recientemente, la Comisión Europea ha lanzado una propuesta de reforma de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, donde se fijan nuevos tipos impositivos mínimos para los bienes energéticos. En el caso del diésel para transporte, España estaría por debajo del mínimo establecido, de modo que cabría esperar que fuera necesario un cambio en la fiscalidad del diésel en los próximos años.

Esta reforma generaría ganadores y perdedores. Por ello, para lograr una "transición justa" sería fundamental adelantarse a estas propuestas y abordar el diseño de políticas compensatorias que puedan corregir sus posibles efectos adversos.

Este estudio elaborado por OTEA y BC3 analiza los efectos distributivos de la equiparación del tipo impositivo del diésel y la gasolina para consumidores finales (dejando exentos los usos profesionales), así como de diferentes políticas de compensación co-diseñadas con distintos agentes interesados.

Los resultados confirman que el aumento del impuesto sería ligeramente regresivo, siendo los hogares rurales y las clases medias quienes soportarían en mayor medida la carga de la reforma. Sin embargo, si se incorporan políticas de compensación financiadas con los 1.242 millones de euros de recaudación adicional sería posible hacer que la reforma sea progresiva:

- 🕒 El escenario con transferencias a todos los hogares entre los deciles 1 y 4 (166 €/hogar) es el más equitativo ya que permitiría reducir el índice de Gini en un 0,54%.
- 🕒 El escenario con transferencias a todos los hogares entre los deciles 1 y 7 (95 €/hogar) evitaría que el peso de la reforma recayera en mayor medida sobre las clases medias, pero generaría unas ganancias de bienestar más moderadas en los primeros niveles de renta.
- 🕒 El escenario con transferencias a los hogares vulnerables y rurales (178 €/hogar) supondría una buena combinación de mayor progresividad y protección amplia de estos colectivos.

En definitiva, este trabajo demuestra que la fiscalidad verde y la transición justa pueden ir de la mano si se combinan las políticas adecuadas. Además, la identificación de los hogares más afectados hace posible el diseño de políticas y actuaciones específicas dirigidas a determinados grupos de población.

Estos hallazgos podrían ser de interés para los responsables políticos del país y contribuyen a alcanzar una transición hacia una economía neutra en carbono, justa, aceptable y políticamente viable.

¿Qué motiva este estudio?

Los impuestos energético-ambientales son clave para avanzar hacia una economía sostenible y cumplir los objetivos climáticos fijados en el Acuerdo de París [4, 9]. Diversos organismos, como la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han recomendado a España potenciar su uso en los sistemas fiscales [5, 8, 20, 21] dada su baja utilización respecto a otros países europeos. En esta misma línea se han pronunciado grupos de expertos como la Comisión Oficial de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español en el denominado “Informe Lagares” de 2014 [6].

Estos instrumentos son especialmente útiles en los sectores difusos como el transporte por carretera, que no está incluido en el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión y es responsable de alrededor del 27% de las emisiones del país [17].

En este sentido, los responsables políticos del país tienen un amplio margen para aumentar la fiscalidad energético-ambiental sobre los carburantes, especialmente en el caso del diésel (Figura 1), que recibe un trato fiscal favorable en comparación con la gasolina que no se justifica en términos de externalidades ambientales [14].

Figura 1. Impuestos especiales sobre hidrocarburos en céntimos de euro por litro (junio, 2021)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MITECO [18].

Recientemente, la Comisión Europea ha lanzado una propuesta de reforma de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, donde se fijan nuevos tipos impositivos mínimos para los bienes energéticos. En el caso del diésel para transporte, España estaría por debajo del mínimo establecido, de modo que cabría esperar que fuera necesario un cambio en la fiscalidad del diésel en los próximos años.

Esta reforma generaría ganadores y perdedores. Por ello, para lograr una "transición justa" sería fundamental adelantarse a estas propuestas y abordar el diseño de políticas compensatorias que puedan corregir sus posibles efectos adversos. De hecho, en anteriores propuestas relativas a la imposición energético-ambiental de los carburantes, el debate público principalmente se centró en su impacto económico y social y en su posible regresividad.

Este trabajo analiza el impacto distributivo de un hipotético cambio en la fiscalidad energético-ambiental de España con la equiparación del tipo impositivo del diésel y gasolina para consumidores finales, dejando exentos los usos profesionales. Asimismo, se co-diseñan con los agentes económicos y sociales políticas de compensación financiadas con los ingresos públicos generados. Nuestros hallazgos pueden ayudar a los responsables políticos y contribuir a lograr una transición hacia una economía neutra en carbono, justa, aceptable y políticamente viable.

¿Son regresivos los impuestos energético-ambientales sobre los carburantes?

En general, los impuestos sobre los carburantes para transporte son menos regresivos que los que gravan los bienes energéticos consumidos en los hogares (por ejemplo, electricidad o gas) [7, 16, 22]. A su vez, la regresividad de estos impuestos depende de los patrones de consumo de los hogares, que son bastante heterogéneos entre países. Son regresivos en Austria, Finlandia y Estados Unidos; bastante neutros en Reino Unido, Alemania y Francia; y progresivos en Turquía y México [7, 22].

En España, se ha encontrado que los impuestos sobre los carburantes son ligeramente regresivos [1, 7, 10, 11]. También se ha comprobado que sus impactos son bastante asimétricos entre hogares que, a pesar de tener una situación económica similar, tienen distintas características sociodemográficas como la localización, el tipo de familia, o el acceso a medios de transporte públicos [22]. Por tanto, en España, cabría esperar que un aumento del impuesto al diésel afecte en mayor medida a hogares de zonas rurales con baja densidad de población.

Por último, es necesario destacar que diferentes trabajos han defendido que los efectos perjudiciales de los impuestos energético-ambientales pueden revertirse a través de políticas compensatorias financiadas con la recaudación adicional generada, incrementando así su aceptabilidad social [2, 3, 11, 12, 15, 19, 22]. De hecho, este tipo de impuestos energético-ambientales finalistas han sido aplicados con éxito en múltiples países y regiones [23]. Por ejemplo, Canadá extendió su impuesto al carbono a todas sus provincias en 2019 y usa un 90% de la recaudación para apoyar a las familias, especialmente a las de bajos ingresos y a aquellas localizadas en zonas pequeñas y rurales [13].

¿Qué efectos tendría la eliminación de la bonificación al diésel en España?

La reforma generaría distintos efectos a corto plazo. Según las estimaciones realizadas, primero, encarecería el diésel un 8,7%. El shock de precios haría caer los litros de diésel consumidos y, por ende, sus emisiones asociadas en un 1,7%. Aunque la cantidad demandada caería, el mayor precio pagado incrementaría la factura del diésel de los hogares en un 4,8%. La reforma también produciría importantes efectos sobre la recaudación. Se dispondría de 1.242 millones de euros (M€) adicionales, de los que un 84,8% provendrían del impuesto especial sobre hidrocarburos, y el resto, un 15,2%, del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Por último, la medida tendría un efecto distributivo global ligeramente regresivo (prácticamente neutro), incrementando el índice de Gini en un 0,03% (índice Reynolds-Smolensky de -0,0001) y el índice de Palma en un 0,06%.

Si se observa la incidencia distributiva en un escenario sin compensaciones (escenario *Ref-Diésel*) por deciles de gasto equivalente se aprecia que los mayores impactos se concentrarían en los hogares de la parte central de la distribución (Figura 2). Además, la reforma tendría un coste anual medio adicional sobre la factura de diésel de los hogares creciente a lo largo de la distribución, yendo desde 16 € en el D1 hasta 74 € en el D10.

Figura 2. Impacto distributivo en Ref-Diésel por deciles de gasto equivalente

Nota: D1 identifica al decil más pobre y D10 al más rico. Fuente: elaboración propia.

Más allá del nivel de renta, otras características sociodemográficas como la localización del hogar, el tipo de familia y la edad son muy relevantes para analizar la incidencia de la medida (Figura 3).

Figura 3. Impacto distributivo en Ref-Diésel según distintas categorías de interés

Fuente: elaboración propia.

¿Qué percepción tienen los agentes económicos y sociales sobre la reforma y sus efectos?

Los efectos de la reforma se discutieron en debates con distintas personas representantes de agentes económicos y sociales relevantes del país (Tabla 1).

Tabla 1. Instituciones participantes en los grupos de debate

Grupo	Consumidores	Sindicatos	Empresas	ONGs	Municipios pequeños
Instituciones*	CECU ¹ , OCU ² y Unión de consumidores	CCOO ³ , UGT ⁴ (y UPA) ⁵	Iberdrola, Acciona, Endesa y Enagas	Transport&Environment, ECODES ⁶ , Greenpeace, SEO/BirdLife ⁷ y Ecologistas en acción	Soria, Teruel, Zarautz, Menorca y Pontevedra

Notas: ¹Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); ²Organización de Consumidores y Usuarios (OCU); ³Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO); ⁴Unión General de Trabajadores (UGT); ⁵Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA); ⁶Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES); ⁷Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). *Solo se muestran aquellas asociaciones que accedieron a participar. Fuente: elaboración propia.

Sus posicionamientos y reflexiones respecto a las principales cuestiones tratadas fueron la base para el co-diseño de políticas de compensación (Tabla 2).

Tabla 2. Percepciones de los agentes interesados respecto a los aspectos más relevantes discutidos en los grupos de debate

Tema	Consumidores	Sindicatos	Empresas	ONGs	Municipios pequeños
Reforma					
<i>Previsión de un incremento del impuesto al diésel y de la fiscalidad energético-ambiental</i>					
Consideraciones					
<i>Necesidad de una reforma fiscal verde más amplia</i>					
<i>Necesidad de un nuevo modelo de transporte</i>					
<i>Preocupación por efectos regresivos</i>					
<i>Preocupación por el impacto sobre clases medias</i>					

<i>Preocupación por el impacto sobre hogares rurales</i>	●	●	●	●	●
<i>Preocupación por el impacto sobre hogares vulnerables</i>	●	●	●	●	●
<i>Preocupación por el impacto desigual entre regiones</i>	●	●	●	●	●
<i>Necesidad de mejorar la comunicación política para facilitar la comprensión de las políticas</i>	●	●	●	●	●
<i>Necesidad de mayor participación social en el diseño de la política</i>	●	●	●	●	●
<i>Necesidad de eliminar progresivamente las ayudas directas</i>	●	●	●	●	●
<i>Preocupación por la gestión los recursos públicos generados</i>	●	●	●	●	●
<i>Viabilidad de los utilización de los recursos adicionales generados</i>	●	●	●	●	●

Políticas susceptibles de ser financiadas

<i>Transferencia directa a los hogares</i>	●	●	●	●	●
<i>Políticas para fomentar la compra de vehículos eléctricos</i>	●	●	●	●	●
<i>Instalación de puntos de recarga</i>	●	●	●	●	●
<i>Bonos multienergéticos</i>	●	●	●	●	●
<i>Promoción del transporte público</i>	●	●	●	●	●
<i>Transformación del sector transporte</i>	●	●	●	●	●

● Favorable ● Sin consenso ● Indiferente/No tratado ● Desfavorable

Nota: Las percepciones recogidas en la Tabla 2 deben interpretarse con cautela ya que se derivan de un grupo de representantes de determinadas organizaciones participantes en los grupos de discusión (cuyo número es reducido por las limitaciones propias de la metodología). La Tabla 2, por tanto, no pretende fijar la posición de estas organizaciones, sino únicamente reflejar el grado de consenso alcanzado por los representantes de los agentes sociales y económicos durante las discusiones celebradas y siempre según los autores de este estudio. Fuente: elaboración propia a partir de anotaciones de las declaraciones de los representantes de los distintos agentes interesados expresadas durante los grupos de debate.

Estas anotaciones se ofrecen como material suplementario tras una petición justificada a los autores, preservando el anonimato de los participantes.

Entre las percepciones de los agentes sobre la reforma y la fiscalidad destacan las siguientes ideas:

- 🕒 Los agentes interesados consideraron la fiscalidad energético-ambiental y la equiparación del tipo impositivo del diésel con el de la gasolina como algo previsible en el actual contexto de transición energética, en el que es crucial desincentivar el consumo de los combustibles fósiles y avanzar hacia una movilidad sostenible, siempre bajo criterios de transición justa.
- 🕒 Aunque los debates se centraron en aspectos relacionados con el incremento del impuesto al diésel, algunos participantes pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar políticas de mayor calado en materia de movilidad y fiscalidad.

Respecto al aumento del impuesto al diésel, los agentes manifestaron distintas consideraciones que, según ellos, serían clave para realizar un diseño adecuado de la medida y, por extensión, para su viabilidad práctica y aceptabilidad social:

- 🕒 En relación con el impacto distributivo de la reforma, todos los agentes interesados se mostraron preocupados por la posible regresividad de la política, que, aunque leve, podría ser utilizada en el debate político como argumento de oposición a su implantación. Los consumidores y las ONGs calificaron de injusto que la reforma apenas perjudique a las clases altas, mientras que golpea con más fuerza a las clases medias. Los impactos sobre los hogares ubicados en áreas rurales de baja densidad también fueron una preocupación común de todos los grupos participantes. Las personas representantes de los municipios pequeños señalaron que estas familias tienen que desplazarse a las ciudades para realizar ciertas gestiones y satisfacer algunas de sus necesidades, algo que generalmente implica utilizar más el transporte privado, al existir también una menor disponibilidad de alternativas de transporte público en las zonas rurales. Asimismo, las ONGs insistieron en la necesidad de buscar alternativas para reducir el impacto de la medida, a fin de evitar que se perjudiquen las políticas de repoblación de los municipios de la España vacía.
- 🕒 En cuanto a los hogares vulnerables, existió una opinión compartida sobre la necesidad de articular medidas para su protección, ya que a pesar de que estas familias no suelen utilizar (o incluso disponer de) un automóvil, su situación es tan delicada que merecen recibir una atención prioritaria.

- 🕒 Por último, las personas representantes de sindicatos, ONGs y pequeños municipios plantearon que el impacto asimétrico entre territorios debe de ser también un factor relevante a la hora de diseñar tanto la equiparación de la fiscalidad de los carburantes como posibles medidas compensatorias.

En los debates también se discutieron algunos aspectos procedimentales del diseño y de la aplicación de la reforma. Estos aspectos fueron considerados por algunos participantes como fundamentales para el éxito de la política planteada:

- 🕒 Representantes de los consumidores, sindicatos, ONGs y municipios pequeños defendieron la necesidad de hacer esfuerzos pedagógicos para ayudar a entender la finalidad y necesidad de la medida, así como sus beneficios y, al mismo tiempo, de fomentar la participación activa de la sociedad en el diseño de este tipo de políticas para evitar la controversia y el rechazo.
- 🕒 Representantes de ONGs y municipios pequeños se preocuparon por temas de gestión del impuesto. Las ONGs comentaron que podrían darse costes ambientales derivados de las medidas compensatorias por un posible efecto rebote en el consumo y, por extensión, en las emisiones, si estas acciones no van acompañadas de otras políticas ambientales. Los municipios pequeños enfatizaron que la gestión de los recursos debe realizarse desde el ámbito municipal donde se conocen mejor las problemáticas locales.
- 🕒 En cuanto a la viabilidad práctica de la utilización de los ingresos públicos generados con la reforma, todos los grupos se posicionaron a favor, a excepción de los grupos de consumidores y empresarios donde no hubo consenso. El argumento de las personas con una opinión negativa se basó principalmente en la falta de credibilidad de los impuestos finalistas (destinados a financiar algo específico), al ser un modelo poco implementado en España.

Todos los grupos, salvo los sindicatos, resaltaron la necesidad de eliminar progresivamente las ayudas directas o la financiación de las políticas soportadas por la recaudación de los impuestos energético-ambientales, dado que la finalidad de estos es ser aplicados de manera transitoria y, por tanto, no son adecuados para financiar políticas estructurales.

¿Cómo compensar los impactos de la reforma según las percepciones de los agentes?

La recaudación generada por el aumento del impuesto puede utilizarse para diversos fines, que tendrán distintas implicaciones tanto para la equidad como para las emisiones de GEI y el apoyo final a la reforma. En base a las percepciones extraídas de los agentes en los debates se han co-diseñado y analizado tres escenarios distintos de compensación, sufragados con los recursos públicos obtenidos a partir de la reforma impositiva (Tabla 3).

Tabla 3. Visión general de los escenarios co-diseñados y simulados

Escenarios	Cambio en el precio del diésel	Transferencia	Transferencia por hogar	Descripción
<i>Ref-Diésel</i>	8.7%	No	0 €	Escenario base. Equiparación impositiva del diésel con la gasolina
<i>Rec-D4</i>	8.7%	Sí	166 €	Escenario base + Transferencia proporcional a todos los hogares desde D1 hasta D4
<i>Rec-D7</i>	8.7%	Sí	95 €	Escenario base + Transferencia proporcional a todos los hogares desde D1 hasta D7
<i>Rec-V&R</i>	8.7%	Sí	178 €	Escenario base + Transferencia proporcional a todos los hogares rurales y vulnerables

Fuente: elaboración propia.

Todos los indicadores mejoran en los tres escenarios con compensaciones analizados, generando un efecto distributivo final de la política progresivo (Tabla 4). Por tanto, aunque, como se mencionó anteriormente, aumentar el impuesto al diésel tendría efectos ligeramente regresivos, la introducción de políticas compensatorias adecuadas permite que la reforma se torne progresiva.

Tabla 4. Indicadores distributivos en los distintos escenarios

Escenario	Índice de Gini	Índice de Palma	Índice de Reynolds-Smolensky
<i>Sin Reformas</i>	0.313	0.886	-
<i>Ref-Diésel</i>	0.313	0.886	-0.0001
<i>Rec-D4</i>	0.311	0.876	0.0017
<i>Rec-D7</i>	0.312	0.880	0.0012
<i>Rec-V&R</i>	0.312	0.880	0.0011

Fuente: elaboración propia.

Entre ellos, el escenario *Rec-D4* en donde se establecen ayudas de 166 € a todos los hogares entre los deciles 1 y 4 es el más equitativo ya que consigue reducir el índice de Gini en un 0,54% (índice de Reynolds-Smolensky del 0,0017). El escenario *Rec-D7* plantea unas compensaciones menores de 95 € hasta el decil 7. Su aplicación haría progresiva la reforma y evitaría que esta recayera en mayor medida sobre las clases medias, pero generaría unas ganancias de bienestar más moderadas en los primeros niveles de renta. Por último, el escenario *Rec-V&R* contempla unas ayudas 178 € para los hogares vulnerables y rurales. Su implementación supondría una combinación de mayor progresividad y protección para estos colectivos.

Las pérdidas de bienestar observadas a lo largo de los deciles en *Ref-Diésel* se transforman en escenarios más progresivos que varían según los esquemas de asignación de ayudas (Figura 4). En *Rec-D4* se observan variaciones positivas bastante marcadas en los cuatro primeros deciles (D1-D4), mientras que en *Rec-D7*, se consiguen unas ganancias de bienestar más moderadas en los primeros niveles, a cambio de evitar que la mayor carga de la reforma impositiva recaiga sobre las clases medias, extendiéndose las ayudas hasta el séptimo decil (D1-D7). En ambos escenarios, los hogares rurales mantienen estable su nivel de bienestar, mientras que las familias vulnerables se ven bastante beneficiadas. Por otro lado, en *Rec-V&R*, las ayudas se reparten según criterios distintos a los deciles de renta, lo que da lugar a una distribución más uniforme de las ayudas y, por ende, de los impactos, que son positivos hasta el sexto decil (D1-D6). Dado que *Rec-V&R* busca ayudar a los hogares rurales y vulnerables, la situación de éstos mejora en este escenario más que en *Rec-D4* o *Rec-D7*.

Figura 4. Variación porcentual media de la renta por deciles de gasto equivalente, localización rural y vulnerabilidad en los distintos escenarios.

Nota: D1 identifica al decil más pobre y D10 al más rico. Fuente: elaboración propia.

El porcentaje de hogares *ganadores*, de *impacto moderado* y *muy perdedores* en los distintos escenarios cambia notablemente con las medidas compensatorias (Tabla 5). El porcentaje de hogares *muy perdedores* en *Ref-Diésel* aumenta a lo largo de los deciles, concentrándose la mayor parte en los deciles altos. Con la reforma y las compensaciones, el número de hogares *muy perdedores* decae notablemente en los deciles más bajos, llegando a suponer tan solo el 1% en el decil D1 en *Rec-D4*.

El número de hogares *ganadores* en los deciles más bajos incrementa una vez introducidas las compensaciones, concentrándose gran parte de los hogares *muy perdedores* en los deciles de renta alta. Los resultados también muestran el amplio impacto que el impuesto al diésel podría tener sobre los hogares situados en zonas rurales, pues el porcentaje de *muy perdedores* en el escenario *Ref-Diésel* se sitúa ampliamente por encima de la media del país para estas familias (27% frente al 18%).

No obstante, este efecto podría corregirse aplicando esquemas de compensación que incluyan a los hogares rurales. De hecho, en el escenario *Rec-V&R* el porcentaje de hogares rurales *muy perdedores* desciende al 5%, mientras que un 87% de ellos serían *ganadores*.

Tabla 5. Porcentaje de hogares ganadores, con impacto moderado y muy perdedores por deciles de gasto equivalente, localización rural y vulnerabilidad en los distintos escenarios

Características	Ganadores				Impacto moderado				Muy perdedores			
	Ref-Diésel	Rec-D4	Rec-D7	Rec-V&R	Ref-Diésel	Rec-D4	Rec-D7	Rec-V&R	Ref-Diésel	Rec-D4	Rec-D7	Rec-V&R
D1	0%	99%	94%	66%	88%	1%	4%	30%	12%	1%	2%	4%
D2	0%	95%	88%	52%	83%	3%	7%	40%	17%	2%	5%	8%
D3	0%	94%	85%	43%	81%	4%	9%	46%	19%	3%	6%	10%
D4	0%	92%	82%	37%	79%	5%	11%	50%	21%	3%	7%	13%
D5	0%	0%	82%	31%	80%	80%	11%	56%	20%	20%	7%	13%
D6	0%	0%	77%	29%	78%	78%	14%	58%	22%	22%	9%	14%
D7	0%	0%	74%	24%	79%	79%	18%	62%	21%	21%	8%	15%
D8	0%	0%	0%	24%	79%	79%	79%	61%	21%	21%	21%	15%
D9	0%	0%	0%	18%	81%	81%	81%	68%	19%	19%	19%	13%
D10	0%	0%	0%	13%	87%	87%	87%	76%	13%	13%	13%	11%
Rural	0%	44%	58%	86%	72%	38%	27%	9%	28%	18%	15%	5%
Vulnerables	0%	70%	83%	96%	88%	26%	13%	3%	12%	5%	4%	1%
Todos	0%	37%	57%	33%	82%	50%	33%	55%	18%	13%	10%	12%

Nota: Para definir a los hogares se toma como referencia el impacto medio por hogar en el escenario base *Ref-Diésel* (-0,16%). De esta forma, los hogares *muy perdedores* son aquellos con un impacto por encima del doble del impacto medio (*muy perdedores* $\leq -0,32\%$); los hogares *ganadores* son aquellos que obtienen un beneficio de la política en cuestión (*ganadores* $> 0,00\%$); y los hogares con un *impacto moderado* son aquellos situados en el intervalo ($0,00\% \geq \text{impacto moderado} > -0,32\%$). Fuente: elaboración propia.

En definitiva, este trabajo demuestra que la fiscalidad verde y la transición justa pueden ir de la mano si se combinan las políticas adecuadas. Además, la identificación de los hogares más afectados hace posible el diseño de políticas y actuaciones específicas dirigidas a determinados grupos de población.

Estos hallazgos podrían ser de interés para los responsables políticos del país y contribuyen a alcanzar una transición hacia una economía neutra en carbono, justa, aceptable y políticamente viable.

Referencias

- [1] Álvarez, X. C., Gago, A., González, X. M., Labandeira, X., Picos, F., y Rodríguez, M. (2013). Consolidación fiscal y reforma tributaria: Nuevas opciones para España. In *Consolidación Fiscal en España: El papel de las Comunidades Autónomas y los Municipio* (Lago, S., Martínez-Vázquez, J., pp. 147-166). Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- [2] Beiser-McGrath, L. F., y Bernauer, T. (2019). Could revenue recycling make effective carbon taxation politically feasible? *Science Advances*, 5(9), eaax3323. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aax3323>.
- [3] Böhringer, C., García-Muros, X., y González-Eguino, M. (2019). Greener and Fairer: A Progressive Environmental Tax Reform for Spain. *The Energy Journal*, Volume 8(2), 141-160. <https://doi.org/10.5547/2160-5890.8.2.cb0h>.
- [4] Boyce, J. K. (2018). Carbon Pricing: Effectiveness and Equity. *Ecological Economics*, 150, 52-61. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.03.030>.
- [5] CE. (2019). *The Environmental Implementation Review 2019. Country report – Spain*. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_en.pdf.
- [6] CERSTE. (2014). *Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español*. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2014/Paginas/20140313_CE.aspx.
- [7] Flues, F., y Thomas, A. (2015). *The distributional effects of energy taxes*. 23. <https://doi.org/10.1787/5js1qwkqrbv-en>.
- [8] FMI. (2018). *Spain. Staff report for the 2018 article IV consultation, IMF Country Report N° 18/330*. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2018/cr18330.ashx>.
- [9] Franks, M., Lessmann, K., Jakob, M., Steckel, J. C., y Edenhofer, O. (2018). Mobilizing domestic resources for the Agenda 2030 via carbon pricing. *Nature Sustainability*, 1(7), 350-357. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0083-3>.
- [10] Gago, A., Labandeira, X., Labeaga, J. M., y López-Otero, X. (2020). *Impuestos sobre el Transporte, Descarbonización y Equidad. Propuestas y Evaluación para España*. Working paper 02a/2020, Economics for Energy.
- [11] Gago, A., Labandeira, X., Labeaga, J. M., y López-Otero, X. (2021). Transport Taxes and Decarbonization in Spain: Distributional Impacts and Compensation. *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*. <https://hpe-rpe.org/ief/109/forthcoming-articles/4574/transport-taxes-and-decarbonization-in-spain-distributional-impacts-and-compensation.pdf>.

- [12] Gago, A., Labeaga, J. M., y López-Otero, X. (2021). *Cómo utilizar la fiscalidad energético-ambiental para una transición ecológica justa en España: Una propuesta enfocada a los carburantes*. Esade (EsadeEcPol - Center for Economic Policy). <https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/policy-brief-carburantes/>.
- [13] Gobierno de Canadá. (2021). How carbon pricing works: Information on Canada's carbon pollution pricing system. <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/putting-price-on-carbon-pollution.html>.
- [14] Harding, M. (2014). The Diesel Differential: Differences in the Tax Treatment of Gasoline and Diesel for Road Use. *OECD Taxation Working Papers*, 21. <https://doi.org/10.1787/5jz14cd7hk6b-en>.
- [15] Klenert, D., Mattauch, L., Combet, E., Edenhofer, O., Hepburn, C., Rafaty, R., y Stern, N. (2018). Making carbon pricing work for citizens. *Nature Climate Change*, 8(8), 669–677. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0201-2>.
- [16] Labandeira, X., Labeaga, J. M., y López-Otero, X. (2019). New Green Tax Reforms: Ex-Ante Assessments for Spain. *Sustainability*, 11(20). <https://doi.org/10.3390/su11205640>.
- [17] MITECO. (2021). *Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero*. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-es-2021-nir_tcm30-523942.pdf.
- [18] MITECO. (2021). *Precios de carburantes y combustibles: Datos de julio de 2021*. <https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesMensuales/DatosBibliotecaConsummer/2021/Informe%20mensual%20de%20Junio%20de%202021.pdf>.
- [19] Nowlin, M. C., Gupta, K., y Ripberger, J. T. (2020). Revenue use and public support for a carbon tax. *Environmental Research Letters*, 15(8), 084032. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab92c3>.
- [20] OCDE. (2021). *OECD Economic Surveys: Spain 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/19990421>.
- [21] OCDE. (2015). *OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015*. <https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264226883-en>.
- [22] Pizer, W. A., y Sexton, S. (2019). The Distributional Impacts of Energy Taxes. *Review of Environmental Economics and Policy*, 13(1), 104–123. <https://doi.org/10.1093/reep/rey021>.
- [23] World Bank (2019). *Using Carbon Revenues*. Partnership for Market Readiness Technical Note; N° 16. Washington. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32247> License: CC BY 3.0 IGO.

Autores del informe

Cristina Monge: Doctora y Profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza. Investigadora asociada de BC3, Gubernance e Instituto de Tecnología para el Desarrollo - Universidad Politécnica de Madrid. Autora de diversos libros y artículos sobre calidad democrática, crisis climática y transición ecológica.

Mikel González-Eguino: Investigador Senior en BC3 y Profesor de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Coordinador del grupo de investigación “Low Carbon” en BC3 y co-director del observatorio OTEA. Es autor de numerosos artículos científicos sobre el impacto económico, social y ambiental de la transición energética. Ha trabajado en el análisis de políticas públicas para diversas instituciones en materia de energía y clima. Es doctor en economía e ingeniero.

Manuel Tomás: Investigador en BC3 en el grupo “Low Carbon”. Su trabajo se centra en la modelización de políticas energéticas y climáticas. También ha participado en varios proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. Graduado en economía, Máster en crecimiento y desarrollo sostenible y estudiante de doctorado en economía en la Universidad del País Vasco.

Xaquín García-Muros: Investigador en BC3 en el grupo “Low Carbon” y en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). El principal objetivo de su investigación es analizar los impactos distributivos y sociales de las políticas medioambientales y favorecer la transición energética. Es autor de numerosos artículos científicos sobre el impacto económico, social y ambiental de la transición energética. Es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad del País Vasco.

Eva Alonso-Epelde: Investigadora en BC3 en el grupo “Low Carbon”. Su trabajo se centra principalmente en el análisis del impacto socioeconómico y ambiental con perspectiva de género de las políticas climáticas que favorecen la transición energética. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con un Master en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad del País Vasco.

Iñaki Arto: Investigador senior en BC3 en el grupo "Low Carbon". Su trabajo se centra en el análisis de las relaciones existentes entre los sistemas socioeconómicos y el medio ambiente. Ha publicado numerosos artículos científicos sobre temas relacionados con economía, energía y cambio climático. También ha participado y coordinado varios proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. Doctor en economía, Master en ingeniería ambiental y licenciado en economía.

Alejandro Rodríguez-Zúñiga: Investigador en BC3 en el grupo "Low Carbon". Su principal área de trabajo se centra en el ámbito de la energía y el cambio climático y, más específicamente, en desarrollar conocimiento y apoyo en la toma de decisiones para la transición energética hacia una sociedad baja en carbono. Es Ingeniero Industrial (con especialidad en ingeniería eléctrica) por la Universidad de Navarra.

